

334 skibegeisterte
WOCHE-Leserinnen und
-Leser genießen die

Sonne in Zermatt

Neunzig waren es vor zwei Jahren, hundertsebzig letzten Winter, und diesmal ist das Dritteltausend voll! Brauchte es da noch weiterer Worte, um die Ski- und Wedelkurse der WOCHE in Zermatt zu rühmen? Es sind ja die Teilnehmer selber, die jedes Jahr durch Mundpropaganda die Zahl verdoppeln helfen. Sie loben die Unterrichtsmethode und die Fahrweise der Zermatter Skilehrer. Sie loben die Hotels und die Organisation. Sie loben auch – wie könnten sie anders? – die unvergleichlichen Skigebiete am Gornergrat, auf Blauherd, am Schwarzsee zu Füßen des Matterhorns. Und heuer loben sie vor allem auch das Wetter: Während der ganzen ersten Kurswoche gab es am klarblauen Himmel kein Wölkchen, das sich vor eine Sonne schob, die im Dezember schien, als hätte sie sich im Kalender um ein Vierteljahr geirrt. Zu loben war auch der Schnee in den Hauptskitgebieten. Die Pisten waren in bestem

Zustand; einzig ganz unten im Tal mangelte auch dem schneesicheren Zermatt das begehrte Weiß, so daß man nach den langen Abfahrten die Ski ein paar Minuten weit tragen mußte; und in der Höhe kamen die Tiefschneespezialisten nicht ganz auf ihre Rechnung. Aber was wiegt dieser Mangel, wenn alles andere sozusagen perfekt war? Niemand hat ihn ernstlich empfunden. Es herrschte in der ersten Kurswoche eine Stimmung, der vielleicht jener aus dem Rheinland hergereiste WOCHE-Leser besten Ausdruck gab, der sagte, «da ständen selbst die Wunderkinder Kopf». Im übrigen lautete die meistgestellte Frage unter dem frohen Skifahrervolk in Zermatt: «Sind Sie auch von der WOCHE?» Die Beidenwerten antworteten darauf: «Natürlich – und auch nächste Woche!» Die ändern trösteten sich selbst mit dem Abschiedsgruß: Auf Wiedersehen im nächsten Dezember!»

▲
In stiebender Fahrt zwischen Gornergrat und Riffelberg üben Klassen, was sie im Detail am Übungshang gelernt haben.

Bildbericht von Herbert Maeder

►
Wir dürfen's verraten – man erkennt sie ja nicht: Das Malheur passierte einer besonders netten Leserin! Beim ersten Stürzchen ging die Naht an ihrer neuen Skihose von vorn bis hinten auf. Für solche Notfälle hält man auf dem Riffelberg Nadel und Faden bereit, so daß eine nähkundige Klassenkameradin mit flinken Stichen den Schaden sozusagen ambulant beheben konnte. Das Bild mag anderen Leserinnen eine Warnung sein: Beim Kauf einer Skihose sind die Nähte einer Zerreißprobe zu unterziehen!

Auf den ersten Unterricht folgt das erste „Après-Ski“: Die fast zwei Hundertschaften starke Leserschaft der ersten Kurswoche sitzt beim gemeinsamen Abendtrunk. Der Kontakt ist hergestellt, und ehe die Woche um ist, hat sich der Kitt der Kameradschaft so verhärtet, daß man vorsorglich gruppenweise Zimmer für den Kurs im nächsten Dezember reserviert.

«Maximal!» Hier war dieses Modewort einmal wirklich am Platze: ‚Maximal‘ war das Wetter: Selbst auf dem Gornergrat (Bild) nur drei bis fünf Grad Kälte am Schatten! ‚Maximal‘ war auch der Schnee der Pisten in den Hauptskitgebieten. Und ‚maximal‘ wie immer war die Bergwelt von der Dufourspitze über das Matterhorn bis zur Mischabelgruppe.

Am Freitag zeigten die besten, was sie hinzugelernt hatten; wie schon in den letzten beiden Jahren, gab es im Riesenslalomrennen wieder Erfolge von WOCHE-Lesern zu feiern: Fr. Maya Knab fuhr bei den Damen I zweitbeste Zeit, bei den Herren II holte sich WOCHE-Stammgast Victor Beer gar den Sieg. Hier wird die gewonnene Kanne gebührend gefeiert.

